

Θέματα Ασφαλείας σε Συναλλαγές Blockchain

Επισκόπηση Βασικών Ζητημάτων της Τεχνολογίας

Παύλος Δ. Βασιλειάδης
ΑΠΘ, PhD.Th & ΔΠΕ, MSc cand.
ait12019@ait.ihu.gr

Περίληψη—Η τεχνολογία blockchain αποτελεί συνδυασμό ιδεών που προέρχονται από την κρυπτογραφία, τη θεωρία παιγνίων και τη μηχανική της επιστήμης των υπολογιστών. Παρουσιάζεται επιγραμματικά ο τρόπος λειτουργίας του blockchain με χρήση παραδείγματος. Έτσι είναι δυνατή στη συνέχεια η συνοπτική παρουσίαση των βασικών θεμάτων ασφαλείας των συναλλαγών blockchain.

Λέξεις-κλειδιά: blockchain, ασφάλεια συστημάτων, ασφάλεια διαδικτυακών πληροφοριακών συστημάτων, διαδικτυακές συναλλαγές

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Έχει λεχθεί ότι το blockchain «είναι πιθανώς η μεγαλύτερη εφεύρεση μετά το ίδιο το Διαδίκτυο». [10:31] Βρίσκεται στην αιχμή της νέας ψηφιακής επανάστασης, όντας η πιο πολλά υποσχόμενη τεχνολογία για την επόμενη γενιά των διαδικτυακών συστημάτων αλληλεπίδρασης.

II. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

A. Απόδοση του όρου στα Ελληνικά

Ο όρος *blockchain* (αρχικά “block chain”) έχει αποδοθεί ποικιλοτρόπως ως «αλυσίδα μπλοκ», «αλυσίδα συστοιχιών», «τεχνολογία κατανεμημένης εγγραφής», «αλυσίδα ομάδων συναλλαγών» και «αλυσίδα κοινοποιήσεων». Θεωρώ ότι ο ακριβέστερος φρασεολογισμός «αλυσίδα συστοιχιών» αλλά και ο πιο συμβατικός «αλυσίδα μπλοκ» αποτελούν ικανοποιητικές προσεγγίσεις από γλωσσικής και σημασιολογικής πλευράς. Εντούτοις, σε αυτό το άρθρο θα αποφύγω να χρησιμοποιήσω κάποιον από τους παραπάνω νεολογισμούς και θα διατηρήσω εντός του κειμένου τον πρωτότυπο αγγλικό όρο “blockchain” και η αναφορά σε αυτόν θα γίνεται σε ουδέτερο γένος. Όσον αφορά καθέναν από τους δύο συνθετικούς όρους “block” και “chain” θα χρησιμοποιηθούν οι όροι «μπλοκ» και «αλυσίδα» αντίστοιχα όταν αφορά στον μεμονωμένο όρο.

B. Ορισμός

Η τεχνολογία blockchain αποτελεί κατά βάση μια δυναμική μέθοδο αποθήκευσης δεδομένων. Το blockchain είναι μια αυξανόμενη λίστα εγγραφών (records), που ονομάζονται μπλοκ (blocks), οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους με τη χρήση

κρυπτογραφίας. Κάθε μπλοκ περιέχει μια κρυπτογραφική τιμή κατατεμαχισμού (cryptographic hash) του προηγούμενου μπλοκ, μια χρονοσήμανση (timestamp) και δεδομένα της συναλλαγής (transaction data). (Ευκ. 1) Από τεχνικής άποψης, το blockchain αποτελεί «θαυμαστό αμάλγαμα ιδεών της κρυπτογραφίας, της θεωρίας παιγνίων και της μηχανικής της επιστήμης των υπολογιστών». [10:32]

Εικόνα 1 Αναπαράσταση μιας αλυσίδας μπλοκ του κρυπτονομίσματος Bitcoin. Περιλαμβάνει δύο ξεχωριστές δομές κατατεμαχισμού. Η πρώτη είναι μια αλυσίδα κατατεμαχισμού (hash chain) που διασυνδέει τα μπλοκ μεταξύ τους και η δεύτερη είναι εσωτερική σε κάθε μπλοκ και αποτελεί ένα δέντρο Merkle με τις συναλλαγές του μπλοκ. [7:114][1]

C. Τρόπος λειτουργίας

Στη συνέχεια, θα παρουσιαστεί η εξήγηση της τεχνολογίας blockchain σύμφωνα με τη βηματική καταγραφή του A. Haris. [4][5] Όπως ήδη αναφέρθηκε, το blockchain είναι μέθοδος αποθήκευσης δεδομένων, κατά την οποία τα δεδομένα αποθηκεύονται ως μπλοκ (συστοιχίες) οι οποίες είναι συνδεδεμένες με το προηγούμενο μπλοκ.

Το κάθε μπλοκ αποτελείται από τα εξής τρία στοιχεία:

1. Τα δεδομένα των συναλλαγών.
2. Ένα μοναδικό αποτύπωμα (fingerprint) για όλα τα δεδομένα του μπλοκ το οποίο ονομάζεται τιμή κατατεμαχισμού (hash).
3. Μια τιμή κατατεμαχισμού των δεδομένων του προηγούμενου μπλοκ.

Πιο συγκεκριμένα, τα **δεδομένα (data)** του μπλοκ αποτελούνται συνήθως από συναλλαγές. Ένα μπλοκ μπορεί να περιέχει εκατοντάδες συναλλαγές. Στο παράδειγμα που θα ακολουθήσει για την καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας του blockchain, η Alice στέλνει στον Bob 100 δολάρια.

Μια **τιμή κατατεμαχισμού (hash)** αποτελείται από έναν μοναδικό συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών. Μοιάζει σαν αποτύπωμα των δεδομένων στο μπλοκ και είναι πάντοτε μοναδικό για το κάθε μπλοκ της αλυσίδας. Όταν αλλάζουν τα δεδομένα σε ένα μπλοκ αλλάζει και η τιμή κατατεμαχισμού.

Έτσι, αν σε μια συναλλαγή αλλάξει το ποσό που στέλνει η Alice στον Bob από 50 σε 100 δολάρια, η τιμή του κατατεμαχισμού θα αλλάξει εντελώς.

Ένα μπλοκ περιέχει επίσης την **τιμή κατατεμαχισμού του προηγούμενου μπλοκ (hash of the previous block)**. Κατ' αυτό τον τρόπο σχηματίζεται μια δομή αλυσίδας. Συνδυαζόμενα τα παραπάνω τρία στοιχεία δίνουν αυτή τη μορφή στο blockchain:

Σε περίπτωση που αλλάξει η συναλλαγή σε κάποιο μπλοκ, αλλάζει και η τιμή κατατεμαχισμού. Σε περίπτωση που αλλάξει η τιμή κατατεμαχισμού, **το επόμενο μπλοκ** θα εμφανίσει αναντιστοιχία (mismatch) με την προηγούμενη τιμή κατατεμαχισμού την οποία είχε καταγράψει.

Αυτό το χαρακτηριστικό του blockchain προσδίδει σε αυτό την ιδιότητα της **ανθεκτικότητας σε παραποίηση (tamper-resistance)** καθώς μπορεί να εντοπιστεί πολύ εύκολα μια περίπτωση αλλοίωσης των δεδομένων ενός μπλοκ.¹

Το blockchain έχει ένα ακόμη χαρακτηριστικό που το καθιστά ασφαλές. Ένα blockchain δεν αποθηκεύεται στον υπολογιστή ενός και μόνο ατόμου. Τουναντίον, αποθηκεύεται σε ένα μεγάλο δίκτυο υπολογιστών που ονομάζεται **ομότιμο δίκτυο (peer-to-peer network, P2P)**. Ένας υπολογιστής σε αυτό το δίκτυο ονομάζεται **κόμβος (node)** και κάθε κόμβος κατέχει ένα αντίγραφο του blockchain.

Κάθε φορά που ένα μπλοκ συναλλαγών πρέπει να προστεθεί σε αυτό το δίκτυο, όλα τα μέλη (κόμβοι) του δικτύου θα πρέπει να ελέγξουν και να πιστοποιήσουν το κατά πόσον είναι έγκυρες όλες οι συναλλαγές του μπλοκ. Αν όλοι οι κόμβοι του δικτύου συμφωνούν ότι οι συναλλαγές σε ένα μπλοκ είναι σωστές, τότε το νέο μπλοκ θα προστεθεί στο blockchain κάθε κόμβου. Αυτή η επιτυχώς ολοκληρωμένη διαδικασία ονομάζεται **ομοφωνία (consensus)**.

Έτσι, οποιοσδήποτε εισβολέας προσπαθήσει να παραποιήσει τα δεδομένα σε κάποιο blockchain θα πρέπει να παραποιήσει τα δεδομένα της πλειονότητας των υπολογιστών του ομότιμου δικτύου. Με αυτό τον τρόπο το blockchain αποδεικνύεται ότι είναι μια εξαιρετικά ασφαλής μέθοδος αποθήκευσης δεδομένων.

¹ Οι **τιμές κατατεμαχισμού (hashes)** παρουσιάζονται με γραφικό τρόπο στην πράξη [εδώ](#). Αν δοθεί ως δεδομένο η τιμή «Φως» και κατόπιν η τιμή «φως», θα γίνει φανερό ότι μια απλή αλλαγή ενός γράμματος αλλάζει εντελώς την τιμή κατατεμαχισμού. Επιπλέον, [εδώ](#) παρουσιάζεται με όμοιο τρόπο η διαδικασία με την οποία οι τιμές κατατεμαχισμού προστατεύουν ολόκληρο το blockchain.

Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν τα βήματα δημιουργίας μιας συναλλαγής σε ένα blockchain.

Οποιοδήποτε λογισμικό υπολογιστή το οποίο χρησιμοποιεί blockchain, θα δώσει στους χρήστες του ένα **δημόσιο κλειδί (public key)** και ένα **ιδιωτικό κλειδί (private key)**. Και αυτά επίσης μοιάζουν με τις τιμές κατατεμαχισμού. Αποτελούνται από μια τυχαία ακολουθία (random sequence) γραμμάτων και αριθμών τα οποία παράγονται από το ίδιο το λογισμικό. Κάθε χρήστης θα πρέπει να τηρεί ασφαλές το ιδιωτικό του κλειδί και να μην το αποκαλύπτει σε κανέναν. Το δημόσιο κλειδί, από την άλλη πλευρά, μπορεί να αποκαλυφθεί σε οποιονδήποτε.

Αυτή η λειτουργία θα μπορούσε να παρομοιαστεί με τη χρήση του γραμματοκιβωτίου. Το δημόσιο κλειδί μοιάζει με το γραμματοκιβώτιο του οποίου τη διεύθυνση μπορεί να τη μάθει οποιοσδήποτε και να στείλει μηνύματα σε αυτή. Το ιδιωτικό κλειδί, από την άλλη πλευρά, μοιάζει με το κλειδί του γραμματοκιβωτίου. Το κατέχει μόνο ο ιδιοκτήτης και μόνο εκείνος μπορεί να διαβάζει τα μηνύματα που φτάνουν σε αυτό.

Τόσο το δημόσιο όσο και το ιδιωτικό κλειδί έχουν ένα μοναδικό χαρακτηριστικό. Το **ιδιωτικό κλειδί** μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να **υπογράψει** οποιοδήποτε μήνυμα και για να δημιουργήσει μια **ψηφιακή υπογραφή**. Μια ψηφιακή υπογραφή είναι και αυτή με τη σειρά της μια ακολουθία από χαρακτήρες και αριθμούς.

Όλες οι ψηφιακές υπογραφές μπορούν να πιστοποιηθούν (be verified) με τη χρήση του αντίστοιχου **δημόσιου κλειδιού**. Αυτό σημαίνει ότι οποιοσδήποτε έχει μια ψηφιακή υπογραφή μπορεί να πιστοποιήσει κατά πόσον ένα άτομο πράγματι υπέγραψε το μήνυμα, με τη χρήση του δημόσιου κλειδιού του υπογράφοντος.

Και τα δύο κλειδιά, συνδυαζόμενα με το μήνυμα που υπογράφουν για να δημιουργήσουν ψηφιακές υπογραφές αποτελούν την **κρυπτογραφία** των blockchain.

Θα παρουσιαστεί στη συνέχεια η διαδικασία αυτή βήμα προς βήμα σε σχέση με το προηγούμενο παράδειγμα. Η Alice θέλει να καταγράψει το μήνυμα ότι έστειλε 100 δολάρια στον Bob σε ένα blockchain.

1. Η Alice γράφει το μήνυμα και το υπογράφει χρησιμοποιώντας το ιδιωτικό της κλειδί για να δημιουργήσει μια ψηφιακή υπογραφή. Το μήνυμά της σε συνδυασμό με την υπογραφή αποτελεί μια **συναλλαγή (transaction)**.

2. Το λογισμικό που χρησιμοποιεί η Alice εκτέμπει την συναλλαγή της σε όλους όσους βρίσκονται στο ομότιμο δίκτυο.

3. Κάθε μέλος του ομότιμου δικτύου πιστοποιεί κατ' αρχήν την υπογραφή της συναλλαγής της για να ελέγξουν αν η Alice είναι όντως εκείνη που υπέγραψε το μήνυμα. Το πετυχαίνουν αυτό χρησιμοποιώντας το δημόσιο κλειδί της Alice το οποίο γνωρίζουν όλοι.

4. Εφόσον πιστοποιηθεί, το ομότιμο δίκτυο περιλαμβάνει την συναλλαγή της Alice στο μπλοκ ενός blockchain.

5. Όταν το ομότιμο δίκτυο φτάσει σε **ομοφωνία (consensus)**, αφού πρώτα πιστοποιηθούν όλες οι συναλλαγές, το μπλοκ με την συναλλαγή της Alice συμπεριλαμβάνεται στο blockchain.

Κύριοι αλγόριθμοι που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη ομοφωνίας είναι οι εξής τρεις: [1][2][8][9]

Από τη στιγμή που συμπεριληφθεί η συναλλαγή της Alice, δεν είναι πλέον δυνατό να τροποποιηθεί εύκολα από κάποιον άλλο.

D. Οφέλη χρήσης

Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία έγινε εξαιρετικά δημοφιλής και παραμένει στην πρώτη γραμμή της έρευνας φανερώνει ότι η χρήση της προσφέρει σημαντικά οφέλη. Χαρακτηριστικά όπως η κρυπτογραφία, η αποκεντριοποίηση και η ομοφωνία καθιστούν ασφαλές το blockchain. Επιγραμματικά, περιλαμβάνονται τα εξής:

- Ελαχιστοποίηση της ανάγκης για κεντρικοποιημένο έλεγχο καθώς και μείωση ως προς τα πρόσθετα κόστη που περιλαμβάνονται.

- Το ζήτημα της εμπιστοσύνης (trust) κατανέμεται σε όλα τα μέλη που συμμετέχουν.
- Οι συναλλαγές υπογράφονται ψηφιακά, με τη χρήση ενός ζεύγους δημόσιου/ιδιωτικού κλειδιού που εκδίδει ο ιδιοκτήτης ενός στοιχείου.
- Εφόσον γίνει μια εγγραφή, τα δεδομένα ενός μπλοκ δεν μπορούν να αλλάξουν αναδρομικά.
- Ανοιχτά, κατανεμημένα μητρώα καταγράφουν συναλλαγές μεταξύ δύο μερών με τρόπο αποδοτικό και επαληθεύσιμο.
- Οι συναλλαγές δεν είναι απαραίτητο να είναι δεδομένα και μόνο—μπορούν να είναι κώδικας υπολογιστή ή έξυπνα συμβόλαια.

E. Δημοφιλείς χρήσεις

Οι πιο δημοφιλείς χρήσεις της τεχνολογίας blockchain—περιλαμβανομένων και κάποιων εν δυνάμει κινδύνων—είναι οι εξής τρεις: [8]

1) Κρυπτονόμισμα (cryptocurrency)

Τα κρυπτογραφημένα ψηφιακά νομίσματα (digital currencies) προσδιορίζουν το ίδιο το νόμισμα αλλά δεν φανεράνουν την ταυτότητα του ιδιοκτήτη του. Οποιοσδήποτε κατέχει το κλειδί κρυπτογράφησης του νομίσματος κατέχει και το περιεχόμενο-αξία του. Αυτό σημαίνει ότι αν κλαπεί ένα νομισματικό ποσό (coin), αυτό χάνεται διαπαντός—δεν υπάρχει τρόπος επανάκτησής του.

2) Έξυπνα συμβόλαια (smart contracts)

Ένα έξυπνο συμβόλαιο είναι ένα πρόγραμμα υπολογιστή το οποίο περιγράφει μια συμφωνία και το οποίο έχει τη δυνατότητα να εκτελεστεί αυτόματα και να επιβάλει τους όρους του συμβολαίου. Αν παραβιαστεί το blockchain, το έξυπνο συμβόλαιο μπορεί να τροποποιηθεί, με αποτέλεσμα την απώλεια της αξιοπιστίας του blockchain καθώς και της δυνατότητας από τα δύο μέρη να συνεργαστούν χωρίς την ανάγκη ενός μεσάζοντα. [6]

3) Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things)

Οι περιορισμοί που επιβάλλονται από το παραδοσιακό μοντέλο εμπιστοσύνης προερχόμενης από κάποια κεντρική αρχή κατέστησε ευάλωτο το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (ΔτΠ). Ως αποτέλεσμα παρουσιάζονται καταστάσεις botnet—δίκτυα υπολογιστών που έχουν προσβληθεί από κακόβουλο λογισμικό—, όπως συνέβη πρόσφατα με το λογισμικό Mirai (Iαπ. 未来, «μέλλον») που είχε ως αποτέλεσμα να επιτραπεί σε χάκερ να πάρουν με ευκολία τον έλεγχο χιλιάδων συσκευών ΔτΠ. Η προστασία συσκευών ΔτΠ μόνο με τους εργασιαστικούς κωδικούς ασφαλείας επέτρεψε στους χάκερ

να εξαπολύσουν καταναμημένες επιθέσεις άρνησης εξυπηρέτησης (distributed denial-of-service attacks, DDoS attacks). Το blockchain συμβάλει στην εξασφάλιση του ΔΤΠ παρέχοντας ένα καταναμημένο μοντέλο εμπιστοσύνης (distributed trust model). Το blockchain απομακρύνει την αποτυχία-τού-ενός-σημείου (single-point-of-failure), ενώ επιτρέπει σε δίκτυα συσκευών (device networks) να αυτοπροστατευθούν με άλλους τρόπους, όπως για παράδειγμα επιτρέποντας στους κόμβους ενός δεδομένου δικτύου να απομονώσουν όσους κόμβους αρχίζουν να συμπεριφέρονται παράξενα.

III. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Όπως αναφέρθηκε στην αρχή του άρθρου, η υλοποίηση της τεχνολογίας blockchain εμπλέκει στοιχεία της επιστήμης της κρυπτογραφίας, της θεωρίας παιγνίων και της μηχανικής της επιστήμης των υπολογιστών. Όσον αφορά το θέμα της ασφάλειας, η κρυπτογραφία αποσκοπεί στην κατά το δυνατόν πληρέστερη διασφάλιση των εξής τεσσάρων βασικών ζητημάτων: [10:35][12]

- **Εμπιστευτικότητα (confidentiality):** Μόνο οι προτιθέμενοι ή εξουσιοδοτημένοι παραλήπτες μπορούν να καταλάβουν το περιεχόμενο του μηνύματος. Αναφέρεται και ως ιδιωτικότητα ή μυστικότητα.
- **Ακεραιότητα δεδομένων (data integrity):** Τα δεδομένα δεν μπορούν να πλαστογραφηθούν ή να τροποποιηθούν από κάποιον αντίπαλο είτε εσκεμμένα είτε εξαιτίας ακούσιων ή τυχαίων σφαλμάτων. Μολονότι η ακεραιότητα δεδομένων δεν μπορεί να αποτρέψει την αλλοίωση των δεδομένων, μπορεί να παράσχει τα μέσα για να εντοπιστεί κατά πόσον τα δεδομένα τροποποιήθηκαν.
- **Αυθεντικοποίηση (authentication):** Η αυθεντικότητα του αποστολέα εξασφαλίζεται και είναι επαληθεύσιμη (πιστοποιήσιμη) από τον παραλήπτη.
- **Μη-Απάρνηση (non-repudiation):** Ο αποστολέας, αφού στείλει το μήνυμα, δεν μπορεί να αμφισβητήσει αργότερα ότι ήταν εκείνος που έστειλε το μήνυμα. Αυτό σημαίνει ότι μια οντότητα (άτομο ή σύστημα) δεν μπορεί να αρνηθεί την κυριότητα κάποιας προηγούμενης δέσμευσης ή πράξης της.

Μολονότι η τεχνολογία blockchain θεωρείται εξαιρετικά ασφαλής, υπάρχουν ορισμένες αδυναμίες και σημεία τρωτότητας (vulnerabilities) τα οποία θα μπορούσαν να αποδειχτούν αδύναμοι κρίκοι της. [5][11][Αναφορικά με το Bitcoin, βλ. 1] Πιο συγκεκριμένα:

- **Εξαπάτηση του συστήματος:** Είναι δεδομένο ότι κανένα ανοιχτό σύστημα δεν μπορεί να είναι εντελώς ασφαλές. Οι περισσότερες επιθέσεις στην ασφάλεια του blockchain προέρχονται από δολιευόμενους κόμβους (dishonest nodes) και αποσκοπούν στο να αναλάβουν τον έλεγχο της παραγωγής μπλοκ στην αλυσίδα.
 - Στην επίθεση **εγωιστικής εξόρυξης (selfish mining)**, ένας χάκερ θα μπορούσε να

χρησιμοποιήσει έναν δολιευόμενο κόμβο για δημοσιεύσει τα ιδιωτικά του μπλοκ στο δίκτυο ώστε να δημιουργηθεί μια νέα μακρύτερη έγκυρη αλυσίδα.

- Στην επίθεση **51 τοις εκατό (51 percent)**, θα μπορούσε να λυθεί με ευκολία ένα ερώτημα τιμής κατατεμαχισμού (hash puzzle) σε μια λειτουργία proof-of-work (PoW) ώστε να δημιουργήσει ένα νέο μπλοκ στην αλυσίδα.
- Στην επίθεση **διπλού-ξοδέματος (double-spending)**, ένας δολιευόμενος κόμβος ξοδεύει το ίδιο νομισματικό ποσό (coin) σε δύο συναλλαγές και κατόπιν επεκτείνει τον κλάδο που επιθυμεί ώστε να σχηματιστεί ο μακρύτερος έγκυρος κλάδος της αλυσίδας.
- Στην **επίθεση έκλειψης (eclipse attack)**, ένας δολιευόμενος κόμβος προσπαθεί να απομονώσει τις επικοινωνίες του θύματος με άλλα μέλη του ομότιμου δικτύου εντός δικτύου blockchain και κατ' αυτό τον τρόπο μπορεί να εξαπολύσει άλλων τύπων επιθέσεις όπως διπλού-ξοδέματος ή εγωιστικής εξόρυξης.
- Επιθέσεις άλλου τύπου θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν εκείνες τύπων Sybil, Δρομολόγησης (Routing), άρνησης εξυπηρέτησης κ.α., όπως αναλύεται από τους D. Dasgupta et al. [3] και εμφανίζονται παρακάτω:

Εικόνα 2 Ταξινόμηση της τρωτότητας/ευπάθειας του blockchain.

- **Εξωτερικές επιδράσεις:** Ενώ σφάλματα εντός του blockchain προκαλούν τρωτότητα, ο πιο αδύναμος κρίκος είναι πιθανώς η αλληλεπίδραση του συστήματος με άλλα συστήματα. Αυτό γίνεται φανερό από χακαρίσματα συναλλάγματος σε κρυπτονομίσμα (bitcoin)—όπως υπήρξε η περιβόητη υπόθεση της Mt. Gox η οποία πτώχευσε το 2014 αφού πρώτα προκάλεσε απώλεια 850.000 κρυπτονομισμάτων αξίας άνω των 460.000 δολαρίων.

- **Άλλες ευπάθειες.** Η ασφάλεια του blockchain μπορεί να βρεθεί εκτεθειμένη εξαιτίας ζητημάτων ασφαλείας

από ψηφιακά πορτοφόλια τρίτων και από κομβικά συστήματα αποθήκευσης που μπορούν να υποκλέψουν προσωπικά δεδομένα και ψηφιακές υπογραφές ή από προγράμματα που χρησιμοποιούνται ως σημεία επαφής με τον πραγματικό κόσμο (real-world touchpoints) όπως κατά την σύναψη έξυπνων συμβολαίων.

Στο άρθρο των T. T. Huynh et al. [5] προτείνονται τρόποι αντιμετώπισης των κυριότερων επιθέσεων εξαπάτησης ενός συστήματος blockchain και προτείνονται λύσεις για καθεμιά από αυτές, όπως φαίνονται στον Πίνακα 1.

Πίνακας 1 Τύποι επιθέσεων και αμυντικές λύσεις.

Types of security attacks	Defending solutions
51 percent [1, 3, 12]	Two-phase Proof of Work [21]. Random mining group selection technique [12]. Proof of Activity protocol [30].
Double spending [1, 3]	PoW scheme and a distributed time-stamping service [10]. Waiting for more confirmations exponentially [14]. Listening Period, Inserting Observers and forwarding Double-spending Attempts [5]. Fair deposits [22].
Eclipse [7]	Deterministic random eviction, Random selection, Test before evict, Feeler connections, Anchor connections, More buckets, More outgoing connections, Ban unsolicited ADDR messages, Diversify incoming connections and Anomaly detection [7].
Selfish mining [1,6]	Freshness Preferred mechanism [26]. ZeroBlock scheme [27]. Decentralized backward-compatible defense mechanism [16].
Distributed denial of service [3, 17, 36]	Proof of Activity protocol [30].

IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ο τρόπος δόμησης του blockchain το καθιστά μια εξαιρετικά ασφαλή τεχνολογία καθώς ενσωματώνει χαρακτηριστικά της κρυπτογραφίας, της αποκεντροποίησης και της ομοφωνίας. Όσον αφορά στη συνδρομή της κρυπτογραφίας, η εμπιστευτικότητα, η ακεραιότητα δεδομένων, η αυθεντικοποίηση και η μη-απάρνηση διασφαλίζουν τον υψηλό βαθμό ασφάλειας του blockchain. Εντούτοις, κενά ασφάλειας σε συναλλαγές blockchain

μπορούν εν δυνάμει να προκύψουν μέσω εκμετάλλευσης της εξαπάτησης του συστήματος, με αδυναμίες που οφείλονται στην αλληλεπίδραση με εξωτερικά συστήματα και με δευτερεύοντα βοηθητικά συστήματα που έρχονται σε επαφή με τον πραγματικό κόσμο.

ORCID iD:

Παύλος Δ. Βασιλειάδης <https://orcid.org/0000-0002-6529-9512>

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- [1] M. Conti, E. S. Kumar, C. Lal και S. Ruj, “A Survey on Security and Privacy Issues of Bitcoin,” *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, τόμ. 20, αρ. 4, σσ. 3416–3452, 2018.
- [2] S. Das, A. Kolluri, P. Saxena και H. Yu, “(Invited Paper) on the Security of Blockchain Consensus Protocols,” *Information Systems Security Lecture Notes in Computer Science*, σσ. 465–480, 2018.
- [3] D. Dasgupta, J. M. Shrein και K. D. Gupta, “A survey of blockchain from security perspective,” *Journal of Banking and Financial Technology*, vol. 3, no. 1, pp. 1–17, Mar. 2019.
- [4] A. Haris, “Blockchain—A Short and Simple Explanation with Pictures,” *Hacker Noon*, 4 Ιανουαρίου 2019 <<https://hackernoon.com/blockchain-a-short-and-simple-explanation-with-pictures-d60d652f207f>>.
- [5] T. T. Huynh, T. D. Nguyen και H. Tan, “A Survey on Security and Privacy Issues of Blockchain Technology,” *2019 International Conference on System Science and Engineering (ICSSE)*, σσ. 362–367, 2019.
- [6] A. Kosba, A. Miller, E. Shi, Z. Wen και C. Papamanthou, “Hawk: The Blockchain Model of Cryptography and Privacy-Preserving Smart Contracts,” *2016 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP)*, σσ. 839–858, 2016.
- [7] A. Narayanan, *Bitcoin and cryptocurrency technologies: A comprehensive introduction*. Princeton: Princeton University Press, 2016.
- [8] D. Puthal, N. Malik, S. P. Mohanty, E. Kougianos και G. Das, “Everything You Wanted to Know About the Blockchain: Its Promise, Components, Processes, and Problems,” *IEEE Consumer Electronics Magazine*, τόμ. 7, αρ. 4, σσ. 6–14, 2018.
- [9] K. Saito και H. Yamada, “What’s So Different about Blockchain? — Blockchain is a Probabilistic State Machine,” *2016 IEEE 36th International Conference on Distributed Computing Systems Workshops (ICDCSW)*, σσ. 168–175, 2016.
- [10] B. Singhal, G. Dhameja και P. S. Panda, *Beginning blockchain: A beginners guide to building blockchain solutions*. New York, NY: Apress-Springer, 2018.
- [11] P. Wei, Q. Yuan και Y. Zheng, “Security of the Blockchain Against Long Delay Attack,” *Lecture Notes in Computer Science Advances in Cryptology – ASIACRYPT 2018*, σσ. 250–275, 2018.
- [12] L. Zhu, K. Gai και M. Li, *Blockchain Technology in Internet of Things*. Cham: Springer International Publishing, 2019.